

“XUSRAV VA SHIRIN” DOSTONLARI GENESISI VA SHAKLLANISHI

Markabayeva Dilara Anvarbek qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek
tili va adabiyoti universiteti magistranti
markabayevadi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143830>

Anotatsiya. Ushbu maqola orqali deyarli barcha xalqlar orasida ma’lum va mashhur bo’lgan “Xusrav va Shirin” yoki “Farhod va Shirin ” dostonlarining shakllanishi va ularning genesisi bilan bog’liq bo’lgan adabiy va tarixiy ma’lumotlarga ega bo’lamiz.

Kalit so’zlar: Xusrav, Shirin, Farhod, xamsachilik an’anasi, yor vasli, ishq dardi, voqealar rivoji,

Dastlab “Xusrav va shirin ” dostonlarini genesisi bilan tanishishdan avval Xusrav shaxsiyati va uning dostonga aylanishi jarayoni haqida to’xtalib o’tishimiz joiz sanaladi. Tarixiy manbalardan olib borilgan izlanishlarimiz natijasidan kelib chiqqan holda Xusrav, Shirin, Farhod to’qima obraz emas, balki haqiqatan ham Ajam diyori (hozirgi Eron)da yashagan tarixiy shaxslar sanaladi. **Xusrav, Shirin, Farhod** — obrazlaridagi shoh Xusrav Sharqda an’anaviy badiiy obraz hisoblanadi. Ular haqidagi ma’lumotlar dastlab VI asrda pahlaviy tilida yaratilgan “Xusrav va Ridak” asarida uchraydi. Asar axloqiy ta’limiy xarakterga ega bo’lib, unda musiqa, xattotlik, insho, o’q otish, chovganbozlik, kurash, shatranj va nard o’yinlarini egallagan yosh yigitning hojasi Xusrav bilan savol-javoblari tasvirlangan. “Xusrav va Shirin” dostonlaridagi shoh Xusrav obrazining prototipi sosoniylar shahanshohi Xusrav II Parviz hisoblanadi. U haqida dastlabki ma’lumot fors tarixchilari Qozi Bayoziyning “Nizom ut-tavorix” (asarda Odam Ato davridan to milodiy XIII asrgacha bo’lgan voqealar yoritilgan), Rashiduddin Fazlullohning “Jome’ ut-tavorix”, Banokandiyning islom tarixigaga oid hujjatlari, shuningdek, Muhammad G’azzolliyning “Nasxat ul- muluk ” asarlarida tarixiy ma’lumotlar mavjud. Yuqorida sanab o’tilgan barcha asarlar fors tilida yaratilgan. Shoh Xusrav va bu bilan bog’liq bo’lgan barcha qahramonlar – Shirin, Farhod, Mehinbonu, Mulkoro, Shopurlar Alisher Navoiyning tarix faniga turkiy tilda yaratilgan “Tarixi muluki ajam” asarida batafsil keltirilib o’tilgan. Asarda Xusrav, Shirin, Farhod obrazlarining yaratilishi o’z tarixiy isbotini topgan. Alisher Navoiy “Tarixi muluki ajam ” asarida shoh Xusravning shon-u shavkatini, Xusrav kiygan toj va o’tirgan taxti bilan shunday ta’riflaydi : “...Parviz Madonin taxtiga o’lturub, ko’p mamolikni hiylai tasarrufiga kiyurdi. Va maknat va shavkati bir yerga yettikim,

andin burung'i salotinga muyassar bo'lmaydur erdi. Va ba'zi muarrixlar anga muyassar bo'lg'on nimalarni hayrat tariqi bila te'dod qilibdurlar. Ul jumladin biri bir taxtdurkim, ani Toqdis derlar erdi, oltundinkim, irtifo yuz qarish erdi. Va ani javohir bila murassa' qilib erdilar va to'rt poyasida aflok va ajum va aqolimi sab'a suratin xo'broq vajah bila tortib erdilarkim, ul anda o'lturub, saltanat qilur erdi. Yana bir tojkim, vazni oltmish botmon erdi, oltundinkim ming gavhar bila mukallal qilib erdilarkim, har biri chumchuq yumurtqasicha. Va ustida gavhar shabcharog'kim, mulk xiroji erdi va ul tojni oltun zanjir bila boshi muhoziysig'a osar erdi. Yana bir farsh edi, debodinkim, vus'ati bir jarib erdikim, ani javohir bila murassa' qilib erdilar..." Shuningdek, asarda Mulkoro, Shopur ham badiiy to'qima obrazlar emasligining o'z isbotini topgan. Asarda ". Yana Shopur otlig' naqqosh erdikim, aning naziri ham ul zamonda yo'q erdi. Yana Buzurg Ummiddek vaziri bor erdikim, asrining a'lami erdi." Badiiy sayyor sujetning negizi sifatida oshiq, ma'shuqa va raqib obrazlariga aylangan ma'shuqa Shirin va Xusravga ham ishq va ham ilmda raqib sanaluvchi Farhod qahramonlari ham o'z tarixiy asosini topa olgan. Asarda Shirin jamoli va uning ta'rifi shunday bayon etiladi: "...Va Shirindek mahbubi bor erdikim, olamda aningdek husnu latofat va jamolu malohat hech kimda yo'q erdi. Va faqir barcha muarrixlar naqizi tarafidin iki so'z topibmenkim, anga dast berdiki, hech kishiga dast bermaydur, o'tkon borchadin? kulliyrakdur...". Shu vaqtgacha yaratilgan barcha Xusrav, Shirin, Farhod obrazli asarlarning barchasida Shirinning betakror go'zalligi ta'riflanadi, demakki, bu bejizga emas ekan. Alisher Navoiyning Shirinni "olam nodirasi " deya ta'riflaydi. Farhod obrazining ham tarixiy asosi borligi hamda Xusravning bu bilan o'zaro ziddiyati, ya'niki Shirinning e'tibori va muhabbatining qozonishi uchun kurashi shunday "...Biri ulkim, agarchi Shirindek olamda nodirasi bor erdi, vale Farhoddek ham olam ajubasi raqibi bor erdikim, ishq va niyoz atrofidin bovujudi Xusravdek podshoh ko'ngli Farhodqa mayl qilib, iltifot va tarahhum zohir qildi. Va ani bilib Xusrav rashkdin makr bila Farhod qatlig'a bons bo'ldikim, andin mashhurroqdurkim, bitmak hojat bo'lg'ay..." bayon etiladi. Bundan ko'rinadiki, Xusrav, Shirin, Farhod obrazlari ishtirok etgan barcha asarlar faqatgina badiiylik bilan cheklanib qolmasdan, o'z tarixiy asosiga egaligi ma'lum bo'ladi.

Badiiy adabiyotda esa Xusrav, Shirin, Farhod obrazlari ilk marta Firdavsiy "Shohnoma" dostoni qahramonlari sifatida kirib keladi. Keyinchalik Xusrav, Shirin, Farhod obrazlari ozarbayjonlik ijodkor Nizomiy Ganjaviyning "Xusrav va Shirin" dostonida pishiq sujet asosida ishlangan mukammal badiiy obraz darajasiga ko'tarilgan. Shundan so'ng bu obzar Yaqin ,

O'rta Shraq va Hindiston dagi o'g'zaki va yozma adabiyotiga ta'sir o'tkaza boshlaydi. Keyinchalik xamsachilik an'analarini davom etgan holda Xusrav, Shirin, Farhod obrazlari X asrda Xusrav Dehlaviyning "Xusrav va Shirin", XV asrda esa Alisher Navoiyning "Xusrav va Shirin" emas, balki "Farhod va Shirin" shakli asari orqali xamsachilik an'anasida keskin burilish yasagan.

Nizomiy Ganjaviy Xusravni haqiqiy oshiq sifatida tasvirlasada, undagi xudbinlik, maishatparastlik, davlatni boshqarishdagi o'zboshimchalikni qattiq qoralaydi. Aynan shu sababli Alisher Navoiy shoh Xusravni haqiqiy oshiq sifatida ko'ra olmaydi, shuningek, Xusrav shaxsiyati va uning hayot yo'lini bilgan holda chin oshiq maqomiga loyiq sanamay, Farhod obrazi ustida badiiy jihatdan mukammal ishlagan holda mukammal oshiq timsolini yaratadi. XVI asrda Hotifiyning "Xusrav va Shirin", Vahshiy Bafqiyning "Farhod va Shirin", XVII asrda esa Ruhilaminning "Xusrav va Shirin" singari asarlarida ham keng tasvirlangan.

Shoh Xusrav, mehnatsevar va muhabbat shaydosi Farhod, sohibjamol Shirin haqidagi obzarlar ishtirok etgan asarlar yangi davr adabiy muhitida ham yaratildi. Masalan 1942-yilda yozilgan Samad Vurg'unning "Farhod va Shirin", ayni shu yilda Nozim Hikmat tomonidan yozilgan "Ishq qissasi", Abdusalom Dehotiy va Mirzo Tursunzoda hammuallifligida yozilgan "Farhod va Shirin" dramalari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev G. Yu., Legenda o Xusrave i Shirin v literaturax narodov Vostoka, M., 1960.
2. R.Vohidov, H.Eshonqulov., O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O'quv qo'llanma, 2006 yil.
3. Alisher Navoiy "Tarixi muluki ajam" asari

